

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15164448>

ОДАРЕННОСТЬ И МАСТЕРСТВО В ИСКУССТВЕ. ПУТЬ К УСПЕХУ

Королькова Елена Федоровна

Доцент кафедры «Рисунок»

***Аннотация:** в данной статье автор рассматривает роль, которую играет одаренность и мастерство в жизни творческих людей, доказывая, что настоящее искусство невозможно без трудолюбия, усердия и огромного желания.*

***Ключевые слова:** талант, одаренность, мастерство, искусство, творческий потенциал, рисунок, живопись, успех и др.*

***Annotation:** In this article, the author considers the role played by the talent and skill in the life of creative people, proving that real art is impossible without hard work, diligence and great desire.*

***Keywords:** talent, gifts, skill, art, creative potential, drawing, painting, success, etc.*

Человек на каждом этапе своей жизни хочет быть успешным, т.е. достичь поставленных целей и положительного результата, добиться общественного признания. Изобразительное искусство открывает перед потенциальным художником огромные возможности. Особенно, если человек обладает определенными способностями. Одаренному от природы, талантливому ребенку проще получать информацию, обучаться и легче применять полученные знания. Но умение видеть прекрасное не делает человека живописцем. Нужно развивать свой навык каждодневным трудом и непрерывно идти к вершинам. Как сказал П. И. Чайковский: «Большой талант требует большого трудолюбия». Талант – это предрасположенность, мастерство приходит с трудом.

А можно ли достигнуть мастерства, не имея таланта? В истории великих людей, гениев своего дела есть и люди, которые не имели одаренности, мало того, они плохо учились и у них были проблемы с успеваемостью: Андри Руссо, Ван Гог, Томас Эдисон, Андре-Мари Ампер и др. «Я хорошо знаю, что у меня

нет особого таланта – любопытство, навязчивость и упорная выносливость в сочетании с самокритикой привели меня к моим идеям», - говорил Альберт Эйнштейн.

Есть и люди, которым не удалось распознать и уверовать в свои способности к рисованию в юности, и они становятся художниками и добиваются успеха уже в зрелом возрасте. Примером может служить знаменитый Поль Гоген. Он работал биржевым маклером и коллекционером предметов изобразительного искусства и только в 35 лет начал профессионально заниматься живописью, а его картины сейчас стоят десятки миллионов долларов.

Более впечатляющей является история американской художницы Анны Марии Мозес. Она начала рисовать в 78 лет! Всю жизнь проработав на ферме, женщина взяла в руки кисть и краски только на склоне лет, когда здоровье больше не позволяло ей работать физически. Мария Мозес стала знаменитой на всю страну в возрасте 80 лет и, прожив 101 год, написала более 250 картин.

Так все же от чего зависит успех художника, от его таланта или мастерства?

«Чем внимательнее психологи изучают карьеры одарённых личностей, тем понятнее становится, что меньшую роль в успехе играет природный талант, а основную – подготовка», – пишет М. Гладуэлл, канадский писатель и журналист.

Ведь талант – это не просто одаренность, это умение грамотно распоряжаться и управлять своим даром, тем, что тебе дано. Как сказал ученый-культуролог, профессор, Александр Сергеевич Запесоцкий: «В основе любого успеха — 99 процентов труда и 1 процент таланта.»

Все великие, известные люди, будь то художники, поэты, изобретатели и др., - все они не жалели сил и времени на ежедневный труд, труд с утра до вечера. Именно благодаря этому они добились своих высот. Поэтому я все время говорю своим студентам: «Чем больше работаете, тем лучше получится. Только трудом можно добиться мастерства.»

Таким образом, мастерство – это высокий профессиональный уровень, который объединяет и знания, и умение, и навыки, и, ремесло, и, следовательно, творческий подход к решению задач.

Изучая основы рисунка и живописи, студенты проходят теоретические и практические аспекты, т.к. без практических знаний теория не имеет смысла. Чтобы научиться управлять цветом, необходимо натренированное зрение,

способность замечать тончайшие градации светотени, рефлексии, чувствовать объем и пространство на плоскости и многое другое, но всего этого можно достичь лишь ежедневными упорными упражнениями.

Мастерство учеников растет с каждой новой работой. Они развиваются, анализируют ошибки и устраняют их. Следует учитывать и то, что в связи с индивидуальными способностями результативность в усвоении учебного материала может быть различной. Важная сторона деятельности преподавателя – обобщить все знания, навыки и рисовальный опыт учащихся, научить учеников мыслить, таким образом закладывая основы для их самостоятельного творческого развития.

В наше время многие люди не любят свою работу, она не приносит им удовольствия и удовлетворения. Другое дело – искусство! Настоящий художник страстно любит свою профессию, самая высшая награда для него – радость творчества! Если бы у каждого человека была душа художника – тогда каждый находил бы радость в своем труде и мир был бы счастлив!

Но Путь к успеху в искусстве — это баланс между талантом и трудом. Порой люди, обладающие исключительными способностями, могут не достигнуть величия, если не работают над собой. Вдохновение и творчество могут быть кратковременными и непредсказуемыми, но упорный труд, самопознание и стремление к совершенству создают условия для создания настоящих произведений искусства.

Очень важным аспектом является способность учиться на своих ошибках. Успех в искусстве редко приходит мгновенно. Это длительный процесс, который включает в себя множество попыток и неудач. Мастера искусства зачастую проходят через периоды сомнений, ошибок и творческих кризисов, но они продолжают двигаться вперед, не теряя веры в себя.

Я полностью поддерживаю слова выдающегося композитора и пианиста Людвиг ван Бетховена, который сказал: «Для человека с талантом и любовью к труду не существует преград».

Таким образом, одарённость — это начало пути, мастерство — его кульминация. Однако успех в искусстве достигается не только благодаря врожденным способностям, но и через упорный труд, самоотдачу и постоянное стремление к совершенству. Путь к успеху может быть долгим и тернистым, но каждый шаг на этом пути способствует раскрытию внутреннего потенциала и достижению новых вершин в искусстве.

Литература:

1. «Талант и творчество» — работа А. Т. Шумилина, опубликованная в сборнике научных трудов «Формирование творческих способностей: сущность, условия, эффективность» Свердловск, 1990 г.
2. Ильина Т.В. История искусств. М.: Высш. шк. 1989 г.
3. Беда Г.В. Живопись. М.: Просвещение, 1986 г. www.studmed.ru
4. Зайцев Е.А. Наука о цвете и живописи. М.: 1986 г.
5. Толковый словарь Ожегова.
6. Александр Сергеевич Запесоцкий цитаты
<https://ru.citaty.net/avtory/aleksandr-sergeevich-zapesotskii/>
7. Поль Гоген.
<https://veryimportantlot.com/ru/news/obchestvo-i-lyudi/pol-gogen-biografiya-i-kartiny>
8. Бабушка (Анна Мэри) Мозес
https://artchive.ru/artists/12969~Babushka_Anna_Meri_Mozes
9. История Бабушки Мозес
<https://www.livemaster.ru/topic/3662084-article-istoriya-babushki-mozes>
10. Цитаты и афоризмы. www.uaforizm.com